

Ferramenta da Psicanálise: Análise de Conflitos Familiares

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A análise de conflitos familiares é uma ferramenta da Psicanálise utilizada para investigar e compreender os conflitos e dinâmicas presentes nas relações familiares, buscando identificar os processos inconscientes subjacentes que influenciam os padrões de interação e comunicação entre os membros da família.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "análise" deriva do Grego *analysis*, que significa "desatamento", enquanto "conflitos familiares" refere-se às tensões,

Enciclopédia da Conscienciologia
discordâncias e desentendimentos que ocorrem no
contexto das relações familiares.

Sinonimologia: 01. Investigação de dinâmicas
familiares; 02. Estudo de interações familiares
disfuncionais; 03. Compreensão dos conflitos no
seio familiar.

Neologia: A expressão "análise de conflitos
familiares" constitui uma neologia técnica da
Psicanálise.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopense dos conflitos
familiares; a reciclopensividade das interações
familiares; a neopensividade das dinâmicas
inconscientes.

Fatologia: A análise de conflitos familiares na
Psicanálise engloba os seguintes aspectos:

Exploração dos Conflitos: O psicanalista investiga os
conflitos manifestos e latentes que emergem nas
interações familiares, incluindo questões como
rivalidades entre irmãos, disputas de poder entre
pais e filhos, e problemas conjugais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Identificação das Origens: São exploradas as origens e antecedentes dos conflitos familiares, considerando aspectos como história familiar, modelos parentais internalizados e experiências emocionais passadas dos membros da família.

Análise das Defesas: São analisadas as defesas psíquicas mobilizadas pelos membros da família para lidar com os conflitos, tais como negação, projeção, sublimação, entre outras, buscando compreender seus significados simbólicos e funcionamentos psicológicos.

Interpretação dos Processos Inconscientes: O psicanalista interpreta os processos inconscientes subjacentes aos conflitos familiares, buscando identificar conflitos edípicos, complexos de Édipo e outras dinâmicas psíquicas que influenciam as relações familiares.

Resolução e Transformação: Com base na análise dos conflitos familiares, são propostas intervenções terapêuticas visando a resolução e transformação dos padrões disfuncionais de interação, promovendo uma comunicação mais saudável e uma convivência mais harmoniosa entre os membros da família.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: A paraterapia de suporte oferecida pelo psicanalista durante a análise de conflitos familiares, que propicia um espaço terapêutico seguro e acolhedor para os membros da família expressarem suas emoções, frustrações e desejos, favorecendo a elaboração e resolução dos conflitos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A análise de conflitos familiares pode ser sinergizada com outras técnicas psicoterapêuticas, como a terapia familiar sistêmica, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de casal, ampliando a compreensão dos conflitos familiares e oferecendo abordagens terapêuticas complementares.

Principiologia: A análise de conflitos familiares está fundamentada nos princípios da Psicanálise, que postula a importância do inconsciente, das pulsões e dos processos de defesa na compreensão do funcionamento psíquico e das relações interpessoais.

Codigologia: O código de ética profissional na condução da análise de conflitos familiares, que inclui a confidencialidade, o respeito à autonomia dos membros da família e a promoção de um

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
ambiente terapêutico livre de julgamentos e
preconceitos.

Teoriologia: A análise de conflitos familiares fundamenta-se em teorias psicanalíticas, como a teoria do complexo de Édipo, a teoria das relações objetais e a teoria das identificações, que fornecem subsídios teóricos para compreender as dinâmicas familiares e os processos inconscientes envolvidos nos conflitos.

Voluntariologia: O voluntariado na condução de grupos de apoio familiar, oferecendo suporte emocional e orientação na análise e resolução de conflitos familiares, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e o desenvolvimento de relações mais saudáveis e satisfatórias.

Laboratoriologia: Os laboratórios de pesquisa em Psicanálise, onde são conduzidos estudos empíricos sobre os mecanismos de defesa, os processos de simbolização e as dinâmicas familiares, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e o aprimoramento das técnicas de análise de conflitos familiares.

Enciclopédia da Conscienciologia

Efeitologia: Os efeitos positivos da análise de conflitos familiares na promoção do autoconhecimento, na resolução de conflitos intrafamiliares e na promoção de relações mais saudáveis e satisfatórias entre os membros da família.

IV. Perfilologia

Elencologia: O psicanalista; o analisando de conflitos familiares; o pesquisador em dinâmicas familiares; o facilitador de relações interpessoais.

Masculinologia: O paciente submetido à análise de conflitos familiares; o psicanalista; o estudioso das relações familiares; o terapeuta de família.

Femininologia: A paciente submetida à análise de conflitos familiares; a psicanalista; a pesquisadora em dinâmicas familiares; a terapeuta de família.

Hominologia: O Homo sapiens analisando de conflitos familiares; o Homo sapiens psicanalista; o Homo sapiens estudioso das relações familiares; o Homo sapiens terapeuta de família.

Enciclopédia da Conscienciologia